

XITOIY ZAMONAVIY ILMIIY FANTASTIK ASARLARIDA “MILLIY TARIX” NING NAMOYON BO‘LISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14165408>

Rasuleva Nigina Alisherovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Xitoyshunoslik oliy maktabi dotsenti,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, Ph.D.

nigina1114@gmail.com

Annotatsiya. Har bir mamlakat, har bir millatning bugungi rivojlanishi va kelajakdagi taraqqiyot yo‘li bo‘lgani kabi albatta buyuk o‘tmishi hamda milliy qadriyatlarga asoslangan “milliy tarix” i ham bo‘ladi. Har bir jabhadagi taraqqiyot strategiyasi ana shu xalqning “milliy tarix” va “milliy ruh” idan kelib chiqqan holda shakllangan bo‘lsa mamlakat imidjining mukammal holatda namoyon bo‘lishiga xizmat qiladi. Mazkur maqolada xitoy zamonaviy adabiyoti janrlaridan biri bo‘lgan “ilmiy fantastika” xususan, unga oid asarlarda “milliy tarix” tushunchasining qay darajada namoyon bo‘lishi va uni romanlarning muvaffaqiyatiga ta’siri haqida fikr yuritilib tegishli xulosalarga kelingan.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy xitoy adabiyoti, ilmiy fantastika janri, ilmiy fantast yozuvchilar, “milliy tarix”, “milliy ruh”.

THE APPEARANCE OF “NATIONAL HISTORY” IN CHINESE MODERN SCIENCE FICTION WORKS

Rasuleva Nigina Alisherovna

Associate Professor of the Higher School of Chinese Studies of the Tashkent State
University of Oriental Studies, Doctor of Philosophy in Philology, Ph.D.

nigina1114@gmail.com

Annotation. Every country, every nation has a great past and a "national history" based on national values, as well as its current development and future development path. If the development strategy in every aspect is formed based on the "national history" and "national spirit" of this nation, it will serve to manifest the image of the country in a perfect state. In this article, one of the genres of modern Chinese literature, "science fiction", in particular, the extent to which the concept of "national history" is manifested in works related to it, and its influence on the success of novels, are discussed and relevant conclusions are drawn.

Key words: *Modern Chinese literature, science fiction genre, science fiction writers, “national history”, “national spirit”.*

Milliy tarix hamda milliy ruh – millatning ichki ruhiy holati, kechinmalari, his-tuygʻulari, maʼnaviy dunyosi, oʻy-fikrlari, maqsad va maslagi hamda kayfiyatini ifodalovchi tushuncha. Yer yuzidagi har bir millat oʻziga xos milliy tarixi, irodasi, his-tuygʻu, did, xulq, feʼl-atvordan iborat maʼnaviy olamiga ega. Xitoy milliy tarixi bir necha yillarni oʻzida jamlashi, xitoy xalqi oʻtmishining buyukligi uni zamonaviy xitoy adabiyotida namoyon boʻlishiga ham xizmat qilmoqda.

Koʻpchilikning fikricha, ilmiy fantastikaning asosini “kelajak” tashkil etadi ammo, ilmiy fantastika bilan tarixni solishtirish va uygʻunlashtirish soʻnggi yillarda Xitoy ilmiy fantastikasining “yangi avlodida” boshlangan yangi tendensiyadir. 《中国科幻大片》“Xitoy ilmiy fantastik blokasterlari”, 《科幻中的中国历史》“Ilmiy fantastikadagi Xitoy tarixi”, 《时间外史》“Vaqtdan tashqari tarix” kabi toʻplamlarning ketma-ket nashr etilishi “历史类科幻” “tarixiy fantaziya” ning yangi tarmogʻini shakllantirishga sabab boʻldi. Tadqiqotchilar avvaliga 刘慈欣 Liu Cixinning “三体” “Uch tana” turkumini tarixiy nuqtai nazardan “milliy ertak” sifatida talqin qilishgan. 刘慈欣 Liu Cixin oʻzining ilmiy fantastika nazariyalari va intervyularida kelajakka nazar va maqsad kuchini toʻliq ochib beradi. Ammo Baoshu “Ilmiy fantastika- tarix bilan uchrashganda” asarida yozganidek: “Ilmiy fantastika yanada kengroq va yorqinroq imkoniyatlarni oʻz ichiga oladi. Bu ikki yuzli xudo Yanusga oʻxshaydi, oʻtmishga boqadi va kelajakka nazar tashlaydi”. Bu imkoniyat har doim mavjud boʻlgan – “Odamlar yangi kelajakka sarmoya kiritganda, ular muqarrar ravishda butun tarixni oʻzlari bilan olib kelishadi”¹.

“三体” “Uch tana” trilogiyasining avvalgi nomi - “地球往事” “Bir vaqtlar Yerda” dir. Butun asar insoniyatning irq sifatidagi tarixi va uning begona sivilizatsiyalar bilan uchrashishi haqida hikoya qiladi. Ilmiy fantastikaning tarixiy nuqtai nazari va “milliy ruhi” ni qabul qilganimizda, biz “irq” va “millat” oʻrtasidagi tabiiy oʻxshashlik va taqqoslashni topamiz.

Lekin bu roman syujetini Xitoy tarixi bilan birma-bir qiyoslash mumkin degani emas, ayniqsa, “三体” “Uch tana” turkumi kabi murakkab asarlar uchun. 《科幻式的异文化表达——〈三体〉的文学人类学解读》“Ilmiy fantastika uslubidagi xorijiy madaniyat ifodasi — “Uch jism muammosi” ning adabiy antropologik talqini” da quyidagicha taʼriflangan: “Turli maʼnoda “Uch tanali sivilizatsiya” yapon madaniyatiga ishoradir. Albatta, umumiy tarixiy nuqtai nazardan, qadimgi davr

¹ 宝树. 科幻中的中国历史[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2017:2.

sivilizatsiyasi zamonaviy davrda Xitoyni parchalashga uringan barcha buyuk kuchlarning umumiy ramzi bo'lishi mumkin. Bir nechta insoniy qarshiliklarni zamonaviy Xitoyning millatni o'rganish va qutqarish uchun turli urinishlari sifatida ko'rish mumkin. Xitoy-Yaponiya urushi va Xinchouning fojiali sahnalariga ishora qiladi.”²

Murakkab “三体” “Uch tana” turkumiga qaraganda, bu arxetipik talqin uchun qisqa hikoyalar va esselar ko'proq mos kelishi mumkin. 郝景芳 Hao Jingfangning 《弦歌》 “Torli qo'shiq” romanini misol qilib olaylik. Hikoya kelajakda yuqori darajada rivojlangan yer sivilizatsiyasiga o'zga sayyoraliklar tomonidan bostirib kelingan yer armiyasiga qarshilik ko'rsatishi haqida hikoya qiladi.

《弦歌》 “Torli qo'shiq” tarixiy ilmiy-fantastik asar emas, lekin kitobxonlar (ayniqsa ko'plab xitoylik kitobxonlar uchun) juda tanish. Asar bilan tanishib chiqqan odam tarixiy faktlarga osongina duch keladi. Temir odamning hujumi va boshqaruvini yapon bosqinchilarining “大东亚共荣圈” “Buyuk Sharqiy Osiyo hamkorlik sohasi” yolg'onlari bilan bog'lashi mumkin. Yer yuzida taslim bo'lgan, boshpana topgan va hatto Temir odamga sig'ingan odamlar o'sha paytdagi yaponparast fraksiya bilan bir xil edilar. 郝景芳 Hao Jingfangning nozik nuqtasi son-sanoqsiz tafsilotlar va psixologiyani qamrab oladi, bu tafsilotlar 刘慈欣 Liu Cixinning 《三体 II：黑暗森林》 “Uch tana II: Qorong'u o'rmon” asaridagi “fikr tajribasi” xulosalaridan farq qiladi, ular xotiradan ya'ni millatning haqiqiy travmatik xotirasidan kelib chiqqanga o'xshaydi.

Bunday milliy travmatik xotirani 韩松 Han Songning 《一九三八年上海记忆》 “1938 yildagi Shanxay xotirasi” qissasi kabi “种族” “ irqiy” allegoriyalarsiz ham eslab qolish mumkin. 1938 yilda Shanxayning xaotik davrida odamlar va mamlakat boshqa imkoniyatni topish uchun sehrli disk orqali o'tmishga qaytishni tanladilar. Bu roman haqiqiy ma'noda “ilmiy yadro”ga ega emas, 1938-yildagi Shanxay tarixining haqiqiy xotirasi ham emas. Bu xaotik tushga o'xshaydi, lekin havf va umidsizlikning tarixiy kayfiyati haqiqiy va u abadiydir.

Yuqorida tilga olingan ilmiy-fantastik romanlarda aniq yoki nozik tarzda yozilgan milliy xotiralar xitoy xalqi tarixidagi eng unutilmas og'riqli nuqta bo'lgan chet el istilosi haqidadir. U “millat” va “ irq” o'xshashligi orqali irqni tasvirlash obyektini sifatida ishlatadigan ilmiy fantastika tasavvuriga kiradi va zamonaviy Xitoy ilmiy fantastikasi tarixiy ongining juda muhim qismiga aylandi. Chet el bosqinlarining milliy xotirasi boshqa ilmiy-fantastik romanlarda ham nozikroq tarzda yashiringan, masalan, 刘慈欣 Liu Cixinning 《天使时代》 “Farishtalar davri” va 宝

² 张未未. 科幻式的异文化表达——《三体》的文学人类学解读[J]. 美与时代(下), 2016, (5).

树 Bao Shuning 《关于地球的那些往事》 “Yer haqidagi o'tmish hikoyalari”. Birinchisi uni boshqa dunyo ya'ni uchinchi dunyo mamlakatlariga yetaklaydi, ikkinchisi esa yuz millionlab yillar davomida begona sivilizatsiyalar tomonidan vayron qilingan Vatanini sog'inadi.

Jahon ilmiy fantastika nasl-nasabida begona sivilizatsiyalar bilan uchrashuvlar Vern va Uells davridan beri mashhur mavzu bo'lib kelgan. Yuqorida ta'kidlanganidek, millat va irq o'rtasidagi yaqqol o'xshashlik tufayli bunday uchrashuvlar haqidagi fantaziyalar ko'pincha mualliflarning tegishli milliy xotiralarini nazarda tutadi. Yevropa va AQSH lik yozuvchilarda yerdan tashqaridagi makon va sivilizatsiyalarni tadqiq qilish va zabt etish istagi kuchli. Xitoy ilmiy fantastikasi G'arbdan o'rnak oladi va bu mavzuni butunlay boshqacha talqin qiladi. Yuqorida aytib o'tilgan matnlardan ko'rinib turibdiki, xitoylik fantastika yozuvchilarida zabt etuvchilar rolini ko'pincha begona sivilizatsiyalar o'ynaydi, yerliklar esa faqat passiv qarshilik ko'rsatadi. Bu talqin, tabiiyki, Xitoyning zamonaviy davrda bosib olingan tarixiy xotirasidan kelib chiqadi, hattoki zamonaviy fantast yozuvchilar mustaqil, gullab-yashnagan va qudratli Xitoyda yashasalar ham, lekin milliy tarix g'oyasi “boshqa” ning ichki qo'rquvini shakllantirganlar. Bu ibora zamonaviy xitoy ilmiy fantastikasida ushbu mavzuni ko'rib chiqish, aslida, 《赡养上帝》 “Xudoni yuksaltirish” va 《关于地球的那些往事》 “Yerdagi o'tmish voqealari” kabi ilg'or sivilizatsiyalarning tarixdan oldingi yozuvlari, ikkinchisi – “三体” “Uch tana” turkumidagi 罗辑 Luo Ji va 章北海 Chjan Beyxay kabi yer inqirozidan qutqarish uchun xitoyliklarni qahramonlar sifatida ishlatishida namoyon bo'ladi. Birinchisi dunyoni boshqarayotgan qadimgi Xitoyning shonli tarixiga mos keladi, ikkinchisi esa zamonaviy Xitoy xalqining buyuk ishlari va kashfiyotlariga mos keladi.

Xitoy ilmiy fantastikasi tarixida birinchi marta zamonaviy ilmiy fantastika bunday kuchli va og'ir tarixiy ongni namoyon qildi, bundan oldin Xitoy ilmiy fantastikasi ko'proq kejakka intilgan va kamdan-kam hollarda tarixiy faktlarni o'zida mujjasmalashtirgan. O'sha paytdagi marhum Qing sulolasi hali milliy inqirozdan chiqmagan edi, ammo bugungi kunda Xitoy gullab-yashnagan, kuchli va barqaror. Taqqoslash uchun, so'nggi Qing avlodining ilmiy-fantastik yozuvchilari zamonaviy ilmiy-fantastik yozuvchilarga qaraganda kuchliroq va aniqroq tarixiy og'riq tuyg'usiga ega bo'lishgan. Marhum Qing sulolasining mualliflari kelajakni shoshilinch milliy tashvish bilan tasavvur qilishdi va ular asarlarida birin-ketin utopiyaga murojaat qilishdi va yana buyuk kuchlarning tugashini tahlil qildilar.

Bu qarama-qarshilikni “vaqt” bilan izohlash mumkin. Kechki Qing ilmiy fantastikasining vaqt ko'lami Xitoy va G'arb o'rtasidagi sivilizatsiya farqiga asoslangan bo'lib, u yuz yildan ortiq fursatni jamlamagan. Zamonaviy ilmiy

fantastika vaqti kosmik sivilizatsiyaning yuksalishi va qulashi bilan o'lganadi, u yuzlab million yillar yoki dunyoning oxirigacha davom etishi mumkin. Vaqt kontsepsiyasi nuqtai nazaridan, Qing sulolasining oxirgi davridagi ilmiy fantastika mualliflari G'arb ilmiy ratsionalligi (ayniqsa, evolyutsiya nazariyasi) ta'siri ostida zamonning klassik fikrlar ko'rinishida namoyon bo'lib, asta-sekin chiziqli progressiv vaqt ongini o'rnatdilar. "Biz kirgan narsa yangi vaqt va makon bo'lib, u instrumental ratsionallik tomonidan boshqariladi va bu vaqt va makonning yo'nalishi yangi dunyo va yangi mamlakatni qurishdir."³ Zamonaviy ilmiy-fantastik mualliflar milliy inqirozdan qutulib, marhum Qing avlodining qudratli mamlakat idealini ro'yobga chiqarganlaridan so'ng, ular o'rganayotgan narsa koinotning yakuniy nuqtasidir. Katta vaqt oralig'ida sivilizatsiyalar sayyoralar, galaktikalar va hatto butun koinot birliklarida o'zgardi, kundalik idrokning chiziqli vaqti keng ko'lamli davrga kiritilgan, bu "历史" "tarix" va "未来" "kelajak" ni endi "现在" "hozir" ning ikki uchida emas, balki ma'lum bir o'ziga xoslikka ega bo'ladi. Kechki Qing sulolasining vaqt jadvalida tarixiy azob-uqubatlarni mamlakatning rivojlanishi tufayli abadiy tarixga aylanadi, shuning uchun biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa oldinga siljish. Zamonaviy ilmiy fantastika olamida sivilizatsiya evolyutsiyasi uzoq vaqt va keng koinotda son-sanoqsiz marta aylanadi va tarix azoblari son-sanoqsiz takrorlanadi. Ushbu cheksiz davr konsepsiyasida sivilizatsiyaning yuksalishi va qulashi endi haqiqiy tarixiy imkoniyatga ega emas, balki muqarrar ravishda keng miqyosdagi tanazzul va halokat taqdiriga olib keladi. Bu tushuncha zamonaviy ilmiy fantastikaga kech Qing sulolasi davridan farq qiladigan pessimistik munosabatni taqdim etadi va yaxlit ijtimoiy burilish ilm-fan va texnologiyaga intilish hamda chegaralar bilan rivojlanayotgan bir paytda sodir bo'ladi.

Sinxronik darajada, zamonaviy xitoy adabiyotida milliy fantastika tarixini yozish ham o'ziga xos o'ziga xoslikni ko'rsatadi. Eng ko'zga ko'ringan xususiyat - bu keng hikoya bo'lib, uni "主流文学" "asosiy adabiyot", "纯文学" "sof adabiyot" va ilmiy fantastika o'rtasidagi klassik "内-外" "ichki-tashqi" farqi bilan izohlash mumkin. Asosiy adabiyot butun bir davr va butun bir xalq xotirasini birlashtiradi. Shaxsiy tajriba va his-tuyg'ularga singdirilgan ilmiy fantastika shaxslarni ramziy qiladi va ularni milliy tarixning umumiy yozuviga kiritadi.

Yuqoridagi xususiyatlar "新生代" "yangi avlod" va "更新代" "yanada yangi avlod" o'rtasida bir oz farq qiladi, ammo o'xshashlik farqlardan ustundir. Yuqorida tilga olingan asarlar to'plamidan ko'rish mumkinki, ikkinchisida ijtimoiy burilish va botiniy tendensiya mavjud bo'lsa-da, "shaxs"ni yaxlit ko'rish va timsollashtirish

³ 杨庆祥. 作为历史、现实和方法的科幻文学——序“青·科幻”丛书[A]. 宝树. 世间外史[M]. 北京: 作家出版社, 2018.

hamon davom etib kelmoqda.

Ilmiy fantastikadagi “种族” “irq” tarixdagi “民族” “millat” bilan solishtirish mumkinligini ta’kidlashning bir usuli. Ammo ikkalasi o’rtasidagi farqlarni e’tiborsiz qoldirib bo’lmaydi, ular milliy tarixni va uning zamonaviy xitoy fantastikadagi ahamiyatini tushunish uchun kalitdir.

Diaxronik nuqtai nazardan, “irq” “millat” ning kengaytmasi bo’lib, iqtisodiy globallashuv va muammoli globallashuv davrida chaqirilgan “人类共同体” “inson jamoasi” dir. “Millat” dan “irq” ga o’tish - bu qiziqish birliklari va ufqlarining kengayishi natijasidir. Xitoy tarixini misol qilib oladigan bo’lsak, ibtidoiy jamiyat “qabilalari” dan tortib, feodal tuzumdagi “millat” gacha, hozirgi “millat-davlat” gacha bo’lgan davrda hammamiz uni xuddi shunday kengaytma modeli sifatida ko’rib, kengaytirilgan zanjir hosil qilishimiz mumkin. Bu kengaytmaning davomini 《赡养上帝》 “Xudoni boqish”, 《乡村教师》 “Qishloq o’qituvchisi”, 《关于地球的那些往事》 “Bir vaqtlar Yer yuzida” va 阿西莫夫 Asimovning 《银河基地》 “Galaktik asos” kabi ilmiy-fantastik asarlarida ham ko’rishimiz mumkin. Shuningdek, u “人类” “odamlar” tomonidan quyosh tizimiga, Somon yo’liga yoki hatto butun “碳基文明” “uglerodga asoslangan sivilizatsiya” ga yoki “平行宇宙” “parallel olamlar” haqidagi ba’zi asarlarda bitta olamga, masalan, 《纤维》 “Tolalar” va 《六道众生》 “Mavjudlarning olti yo’li” da aks ettirilgan.

Zamonaviylik nazariyasi ushbu kengaytirilgan ichki farqni ta’kidlaydi va zamonaviy ma’noda “millat” aloqasiga yetib kelganida narsalar juda o’zgarganiga ishonadi. Anderson millatni 安德森 “tasavvur qilingan siyosiy hamjamiyat va tabiatan cheklangan suveren sifatida tasavvur qilinadigan” deb ta’riflaydi⁴. Ehtimol, bu ta’rif va Xitoy tarixidagi boshqa jamoalar o’rtasidagi eng katta farq uning 有限性 “cheklangan tabiatida” yotadi. Hatto mintaqaviy chegaralar va boshqalarning mavjudligi bo’lsa ham, qadimgi Xitoyning “天下” “dunyo” tushunchasi mavjudligi sababli, bu cheklangan jamoalarni cheksiz deb hisoblash mumkin. G’arb davlatlariga nisbatan milliy-davlat ongini o’rnatgan hozirgi zamondagina chegara, suverenitet kabi tushunchalar haqida “有限” “cheklangan” tushunchaga ega bo’ldik. Yana bir o’zgarish “millat” dan “irq” ga o’tishda yuz berdi. Zamonaviy jahon tarixida raqobatlashayotgan subyektlar teng bo’lmagan kuchga ega bo’lsa-da, ularning barchasi maqom jihatidan teng bo’lgan milliy davlatlardir. Ammo yerdagi odamlar va koinotdagi boshqalar o’rtasida bizning cheklovlarimiz hali ham amal qiladi, ammo “他者” “boshqalar” cheksiz va noma’lum bo’lib qoldi.

⁴ (美) 安德森. 想象的共同体: 民族主义的起源与散布[M]. 吴叻人译. 上海: 上海人民出版社, 2005: 6.

Bunday tafovutlarga ega bo'lgan “人类共同体” “inson jamoasi” haqidagi tasavvur “民族共同体” “milliy hamjamiyat” – “民族主义” “millatchilik”ga o'xshash “人类主义” “insonparvarlik” kabi ehtirolarni uyg'otishi mumkinmi? “新生代” “Yangi avlod” va “更新代” “yanada yangi avlod” turlicha javob beradi. “新生代” “Yangi avlod” fantast yozuvchisi 刘慈欣 Liu Cixin o'z asarlarida insoniyat uchun fidoyilik qahramonligida jamlangan ana shu “人类主义” “insonparvarlik” ruhiga ishonadi va unga da'vat etadi. Biroq, “更新代” “yanada yangi avlod” yozuvchilari bu birlikning ma'nosi va samaradorligiga juda shubha bilan qarashadi, masalan, 《弦歌》 “Torli qo'shiq” qahramonlarning ichki faoliyatiga asoslanib: “Vatanparvarlik uzoq vaqtdan beri tanqid qilingan, ammo bu vaqtda “futbolga muhabbat” ko'proq hazilga o'xshaydi”deb aytadi⁵. 郝景芳 Hao Jingfang maqoladagi “英雄主义” “qahramonlik” va “民族气质” “milliy temperament”ning yo'qolishini insoniyatning qudratli begona sivilizatsiyalar qarshisida ojizligi va mag'lubiyati bilan bog'laydi. Bu sabab-oqibat munosabatlari milliy tarixda to'g'ri kelmaydi, aksincha, millatchilikni uyg'otadi, kuchaytiradi va qahramonlik juda aniq namoyon bo'ladi. Ushbu sabab-oqibat munosabatlarining o'rnatilishi “boshqalar” ning cheksizligida yotadi va yuqorida aytib o'tilgan sivilizatsiya hamda vaqtning davriy qarashlari muvaffaqiyatsizlik taqdiri tufayli o'zining amaliy ahamiyatini yo'qotadi. Agar bir nechta odamlar inertsia (millatchilik inertsiasiyasi yoki qahramonlarni yaratadigan “新生代” “yangi avlod” inertsiasiyasi) ta'siri ostida qarshilik ko'rsatishni davom ettirishni tanlasa ham, “u bilishi kerakki, bu qahramonlik emas, balki fojiali oxirigacha bo'lgan halokatli qarshilik.”⁶ 刘慈欣 Liu Cixinning ulug'vor fojiasi “更新代” “yangi avlod” yozuvchisining umidsiz qarshilikka aylanishiga o'xshaydi va buyuk hikoyadagi qahramonlik o'ziga xos shaxsiy tanlovga topshiriladi.

Aslida, “更新代” “yanada yangi avlod” dagi ko'plab “新变” “yangi o'zgarishlar” ni 《三体 III : 死神永生》 “Uch tana III: O'lim abadiy hayot” asarida topish mumkin. Boshqalarning cheksizligi, muqarrar halokat taqdiri, kosmik o'lchovlar davri va boshqalar... Aynan shu omillar oxir-oqibatda 刘慈欣 Liu Cixin hayratga tushgan qahramonlikni yo'q qildi va sivilizatsiya san'atning muqarrar halokat taqdiri bilan yana bir bor tasdiqlanishini ham shunday ko'rish mumkin. “更新代” “yanada yangi avlod” ilmiy fantastikasidagi ijtimoiy siljish sabablarining bir qismi ham shu qoidalardan iborat.

Sinxron tarzda, “millat” va “irq” “hozirgi” zamonda birga mavjud bo'lgan milliy

⁵ 郝景芳等. 弦歌: 中篇科幻小说集[M]. 上海: 上海科学技术文献出版社,2017:24.

⁶ 郝景芳等. 弦歌: 中篇科幻小说集[M]. 上海: 上海科学技术文献出版社,2017:22.

davlat va “inson jamoasi” tushunchalariga mos keladi. Haqiqiy dunyoda ikkinchisi begona sivilizatsiyalar bilan solishtirilganda faqat o‘rnatilgan siyosiy tabiat va suverenitetga ega emas. Yana bir inkor etib bo‘lmaydigan haqiqat shuki, “人类共同体” “inson jamoasi” bilan milliy davlatlar o‘rtasida ma’lum bir qarama-qarshilik mavjud. Bundan kelib chiqadigan muammo shundaki, muallifning insoniyat jamiyati haqida yozgan asarlari faqat milliy tarixga havola bo‘lsa ham, o‘quvchilar milliy tarixdan faqat realistik yozishmalarni topa oladi. O‘zga sayyoraliklar bosqinining ta’rifi o‘quvchilarni milliy tarixning og‘riqli nuqtalariga qayta-qayta qaytaradi, ilmiy fantastikada targ‘ib qilingan qahramonlikni esa faqat millatchilikda ko‘rish mumkin. Xo‘sh, fantastika asarlarida inson zotining milliy tasviri o‘z navbatida milliy ongning kuchayishiga, insonlar jamoasi ongining zaiflashishiga olib keladimi?

Bu 刘慈欣 Liu Cixin uchun kutilmagan burilish bo‘lishi mumkin, ammo “更
新代” “yanada yangi avlod” yozuvchilari uchun bu allaqachon ongli ravishdagi izlanishdir. “三体” “Uch tana” asarining yana bir milliy allegorik talqini mavjud: Begunoh yer sivilizatsiyasi va qorong‘u o‘rmonga o‘xshash koinot o‘ziga xos qadimiy Xitoyga va globallashuv davridagi xalqaro raqobatga mos keladi⁷. Ushbu munosabatlar to‘plamida koinotning aylanishi va boshqalarning cheksizligi kabi fojiali omillar bekor qilindi, 刘慈欣 Liu Cixinning munosabati rivojlanish va taraqqiyot maqsadi, u hamma narsani qurbon qilishiga ishonish sifatida aniq ifodalangan. 刘维佳 Lyu Veytszyaning 《高塔下的小镇》 “Minora ostidagi shahar” qissasi “三体” “Uch tana” seriyasiga o‘xshash allegorik tuzilishga ega: gavjum shahar, uning atrofidagi o‘rmon va kuchli yovvoyi dunyo. Farqi shundaki, 刘维佳 Liu Veyzja shahri minora bilan himoyalangan, shuning uchun u ikkita variantni taqdim etadi: Kichkina shaharchadagi odamlar (o‘z-o‘zidan Xitoy sivilizatsiyasi) yovvoyi dunyoga (globallashuv to‘lqini) kirishi mumkin, lekin ular hech qachon kichik shaharchaga qaytib kela olmaydi; Yoki siz mamnun, go‘zal, ammo turg‘un holda qolishingiz mumkin. Aytish mumkinki, 刘慈欣 Liu Cixinning milliy ertaklari allaqachon sodir bo‘lgan tarixdir, 刘维佳 Liu Weijia esa tarixning imkoniyatini beradi. Aytish mumkinki, bu ikkalasi Xitoy tarixining turli bosqichlarini, shuningdek, turli bosqichlarda xitoylik ilmiy fantastikaning o‘ziga xoslik tashvishini aks ettiradi. Liu Cixinning milliy ertaklari chet el bosqinlari tarixi bilan bog‘liq bo‘lib, o‘sha paytdagi xitoylik fantastlarning o‘ziga xoslik tashvishi, shuningdek, Yevropa va Qo‘shma Shtatlar hukmronlik qilgan xalqaro ilmiy fantastikada qanday o‘rin egallash va omon qolish haqida edi. 刘维佳 Liu Veyjia ertagi hayoliy “tanlovdan oldin”

⁷ 王瑶.全球化时代的民族寓言[J].中国比较文学, 2015,(3).

vaqtda sodir bo‘ladi, ammo havfsiz va barqaror kichik shahar, kuchli va zaif bo‘lgan o‘rmon, shubhasiz, bugungi Xitoyning mavhumligi va omon qolish kabi sahnalarni o‘zida mujassamlashtirgan. U Xitoyning xalqaro hamjamiyatga integratsiyalashuvi va tez rivojlanayotgan milliy o‘ziga xoslik tashvishini, shuningdek, 刘维佳 Lyu Veyjia kabi “更新代” “yanada yangi avlod” ilmiy-fantastik yozuvchilarning o‘ziga xoslik tashvishini aks ettiradi. Xitoy hikoyalarini aytib berishda ilmiy fantastikadan qanday foydalanish va ilmiy fantastikaning xitoy xususiyatlarini qanday shakllantirish kerak? Aynan mana shunday buyuk kuch va o‘ziga xoslik tashvishi muhitida “更新代” “yanada yangi avlod” yozuvchilari Xitoy tarixiga asoslangan ko‘plab ilmiy-fantastik romanlarni yaratdilar. Aslida, uning tarixga hech qanday aloqasi yo‘q va bugungi kunga asoslanadi. Agar 刘慈欣 Liu Cixin “tarix tuyg‘usi yo‘qolib borayotgan davrda kelajakni tasavvur qilish orqali tarixga tegsa”, demak, “更新代” “yanada yangi avlod” yozuvchilari “noma‘lum kelajak sarosimasi ichida, o‘tmishni so‘roq qilish orqali taraqqiyot imkoniyatini izlaydi”.⁸

Hozirda ilmiy fantastik asarlar biz bir millatning o‘tmishi, buguni va kelajagini ko‘rishimiz hamda tanishimiz mumkin. Millat taraqqiyotida ma‘naviy va moddiy omillar qanchalik zarur va shart bo‘lsa, milliy ruh shunchalik ham muhim ahamiyatga ega. Milliy ruhning o‘ziga xos xususiyatlarini bilish ayni vaqtda jamiyatda mavjud bo‘lgan qator muammolarni hal qilishga, millat ijtimoiy-siyosiy hayoti jarayonlarini o‘ziga xosligini aniqlash va ularga to‘g‘ri munosabatda bo‘lishga imkon yaratadi.

ADABIYOTLAR (REFERENCES)

1. 宝树. 科幻中的中国历史[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2017.
2. 张未未. 科幻式的异文化表达——《三体》的文学人类学解读[J]. 美与时代(下), 2016.
3. 杨庆祥. 作为历史、现实和方法的科幻文学——序“青·科幻”丛书[A]. 宝树. 世间外史[M]. 北京: 作家出版社, 2018.
4. (美) 安德森. 想象的共同体: 民族主义的起源与散布[M]. 吴叻人译. 上海: 上海人民出版社, 2005.
5. 郝景芳等. 弦歌: 中篇科幻小说集[M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 2017.
6. 王瑶. 全球化时代的民族寓言[J]. 中国比较文学, 2015.
7. 王瑶. “新青年”的科幻进行式——“更新代”科幻作家笔下的中国与世界[A]. 王瑶. 未来的坐标: 全球化时代的中国科幻论集[G]. 上海: 上海文艺出版社, 2019.

⁸ 王瑶. “新青年”的科幻进行式——“更新代”科幻作家笔下的中国与世界[A]. 王瑶. 未来的坐标: 全球化时代的中国科幻论集[G]. 上海: 上海文艺出版社, 2019: 225.